

Oliv aşk

Naturel sızma zeytinyağı, zeytinlerin mekanik işlemlerle sıkılmasıyla elde edilmiş arz masum ile doğal zeytinyağı türlerinden biridir. O yağın özellikleri ile kullanım alanları [naturel sızma zeytinyağı](#) şunlardır:

Sıra ve Organik: Naturel sızma zeytinyağı, ameliyat sırasında kimyasal yada ısı işlemlere tabi tutulmaz. Bundan dolayı, işaret organik ve saflarından biridir.

Çeşni ve Aroma: Naturel sızma zeytinyağı, özel aynı tat ile kokuya sahiptir. Genellikle hafifçe meyvemsi, göbüt ve baharatlı notalar içerir.

Salatalar: Naturel sızma zeytinyağı, salataların soslarına eklenmek göre yaygın aynı tercihtir.

Zeytinyağı'nı Neden Seviyoruz (Ve Sevmelisiniz de!)

Oliv aşk Hem tat katıcıdır hem bile sağlıklıdır.

Pişirme: Vasat sıcaklıklarda kızartma yada sote yaparken kullanılabilir. Sadece kalbi ısıya dayanıklılığı daha düşüktür, o yüzden faik ısıda pişirme göre çok yaraşıklı değildir.

Serpmek üstü: Ekmekle beraber süpürmek hakkında naturel sızma zeytinyağına daldırılan ekmeğın tadı mükemmel olabilir. özellikle İtalyan, İspanyol ve Yunan mutfağında yaygın tek uygulamadır.

Eğlence ile Tapas: Zeytinyağı, çeşitli meze ile tapas türlerinin hazırlanmasında kullanılır. Mesela, zeytin, pişlak ile ekmekle birlikte servis edilen yiyeceklerde geniş aynı bileşen olarak kullanılır.

Oliv aşk

Sıhhat: Naturel sızma zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir ve yürek sağlığını pozitif etkileyebilir. Hem de antioksidanlar ile diğler sıhhat yararları sağlayabilir.

Ancak, zeytinyağı kullanırken ilgi etmeniz ihtiyaç duyulan bazen özellikler vardır. Bilhassa faik ısıda kızartma yaparken, nazik zeytinyağı veya henüz yüksek ısıya dayanıklı nebati yağlar sarf etmek henüz uygundur. Naturel sızma zeytinyağı, lezzetini ve sağlık yararlarını müdafaa etmek hakkında daha uşak saldırma ısıda pişirme ve

salatalarda kullanım göre daha uygundur.

Naturel sızma zeytinyağı, sağlık açısından bir takım fayda sunan besleyici müşterek yağdır.

Yeter artık! Oliv Aşk Hakkında Duymaktan Bıktığımız 15 Şey

Oliv aşk İşte naturel sızma zeytinyağının ayırım faydaları:

Hatır Sağlığı: Naturel sızma zeytinyağı, tekli doymamış yağ asitleri bakımından zengindir. O yağlar, fena kolesterolü düşürebilir ile kalp-damar sağlığını iyileştirebilir.

Antioksidanlar: Zeytinyağı, antioksidanlar açısından zengindir, özellikle E vitamini ile polifenoller. Antioksidanlar hücrel hasarı azaltabilir ve vücudu serbest radikallere kat koruyabilir.

İnflamasyon Azaltıcı: Zeytinyağının içinde bulunan oleokantal ünlü bileşen, iltihaplanmayı azaltabilir. Bu, kronik inflamatuvar hastalıkların riskini azaltabilir.

Hazım Sistemi Sağlığı: Zeytinyağı, hazım sistemi hakkında faydalı muhtemelen ile kabızlığı hafifletebilir. Aynı zamanda karın ülseri riskini azaltabilir.

Kanser Riskini Azaltma: Zeytinyağı, kanser riskini kısıntı potansiyeline haiz olan kimi bileşenler içerir. Bilhassa bağırsak, meme ve prostat kanseri riskini azaltabileceği gösterilmiştir.

Sıhhatli Cilt ve

Oliv aşk Saç: Zeytinyağı, kap ile saç sağlığını artırmak özgü kullanılabilir. Ciltte nemlendirici ile saçta fer sağlama özellikleri bulunur.

Diyabet Yönetimi: Naturel sızma zeytinyağı, insülin hassasiyetini artırabilir ve kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

Kemik Sağlığı: Zeytinyağı, sümük sağlığı karşı önemli olan E vitamini ve K vitamini benzer biçimde vitaminleri içerir.

Dimağ Sağlığı: Kimi araştırmalar, zeytinyağının nörolojik hastalıkların riskini azaltabileceğini göstermektedir. Alzheimer şeklinde hastalıkların önlenmesine yardımcı muhtemelen.

Zeytin Yağı Sızması: Diğer zeytinyağı türlerine göre henüz yüksek kalitede olan naturel sızma zeytinyağı, daha fazla besleyici kıymet sunar ile daha az işleme tabi tutulur.